

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. B.A. Abdukarimov. Korxonalar iqtisodiyoti. Darslik. 2-nashr. – T.: Fan va texnologiya, 2013. – 368 b.
4. Sh.I. Mustafakulov. Investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning bank mexanizmlari. Monografiya. – T.: Iqtisodiyot, 2019. – 212 b.
5. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Bank tizimini rivojlantirish bo‘yicha tahliliy hisobot. – T.: Markaziy bank nashri, 2022. – 145 b.
6. World Bank. Global Financial Development Report. – Washington, DC: World Bank Publications, 2020. – 234 p.
7. UNCTAD. World Investment Report. – Geneva: United Nations, 2021. – 248 p.
8. Levine R. The Finance-Growth Nexus: Theory and Evidence. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 310 p.
9. Demirgüç-Kunt A., Martinez Peria M.S. Banking Crises: Causes, Consequences, and Policy Responses. – Washington, DC: World Bank, 2015. – 198 p.
10. Berglöf E., Bolton P. Corporate Governance and Financial Development. – Washington, DC: World Bank, 2002. – 176 p.
11. Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 12th Edition. – New York: Pearson, 2019. – 720 p.
12. OECD. Investment Policy Reviews: Uzbekistan. – Paris: OECD Publishing, 2020. – 164 p.
13. IMF. Financial Sector Stability Review: Uzbekistan. – Washington, DC: International Monetary Fund, 2022. – 110 p.

MO‘G‘UL ISTILOSIGA QARSHI JASORAT: JALOLIDDIN MANGUBERDI MISOLIDA

**Qarshi davlat universiteti,
Ijtimoiy fanlar fakulteti
talabasi Haqqulov Husniddin
husniddinhaqqulov03@gmail.com**

[10.5281/zenodo.18370845](https://zenodo.org/record/18370845)

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIII asr boshlarida Markaziy Osiyo tarixida yuz bergan mo‘g‘ul istilosining oqibatlarini hamda unga qarshi ko‘rsatgan jasorat va mardlik namunasi sifatida Jaloliddin Manguberdi shaxsiyati tahlil qilinadi. Maqolada

Xorazmshohlar davlatining siyosiy ahvoli, Chingizxon yurishlarining dahshatli oqibatlarini, shuningdek, Jaloliddinning Vatan ozodligi yoʻlida olib borgan mardonavor kurashlari yoritiladi. Jaloliddin Manguberdi misolida xalqning erk va ozodlik uchun kurash ruhi, mardlik, vatanparvarlik, sadoqat kabi yuksak insoniy fazilatlar namoyon etiladi. Uning Sind daryosi boʻyidagi jangdagi jasorati nafaqat oʻz davri, balki bugungi avlod uchun ham milliy gʻurur va fidoyilik timsoliga aylangan.

Kalit soʻzlar: hukmronlik, davlat asoslari, mamlakat, lashkar, Xorazm, moʻgʻullar, qabila boshligʻi, Valiyon qalasi, Jaloliddin Manguberdi, Sulton Muhammad Xorazmshoh, Parvon jangi, Sind daryosi, Chingizxon, moʻgʻul bosqini, jasorat, vatanparvarlik.

Kirish.

Mazkur maqolada Xorazmshohlar sulolasining soʻnggi hukmdori Sulton Muhammadning oʻlimidan keyingi siyosiy voqealar, uning oʻgʻli Jaloliddin Manguberding moʻgʻul bosqinchilariga qarshi olib borgan qahramonona kurashi tarixiy manbalar asosida yoritilgan. Asarda Sulton Muhammadning taxt vorisi sifatida dastlab Qutbiddin Oʻzloqshohni tayinlagani, biroq soʻng kasalligi ogʻirlashgach, mamlakatni himoya qilish masʼuliyatini oʻgʻli Jaloliddin zimmasiga yuklagani bayon etiladi. Shuningdek, Jaloliddinning Urganchdan chiqib, Temur Malik boshchiligidagi lashkari bilan Xuroson tomon yoʻl olgani, Niso, Nishopur va Gʻazna atrofidagi janglarda moʻgʻullarga qarshi muvaffaqiyatli kurashgani haqida maʼlumot beriladi.

Maqolaning asosiy eʼtibori 1221-yilda boʻlib oʻtgan Parvon jangi va Sind daryosi boʻyidagi jang voqealariga qaratilgan. Parvon jangida Jaloliddin Manguberdi turli qabilalardan tuzilgan lashkari bilan moʻgʻul qoʻshinlarini yenggani, bu gʻalaba moʻgʻullarga qarshi xalq qoʻzgʻolonlarini kuchaytirgani taʼkidlanadi. Ammo oʻlja taqsimoti ustidagi nizolar sabab qoʻshin birligi buzilib, Jaloliddinning kuchi zaiflashgani qayd etiladi. Natijada, Chingizxonning katta qoʻshini bilan Sind daryosi boʻyida boʻlgan shiddatli jangda Jaloliddin son jihatdan ustun dushmanga qarshi mardona kurash olib boradi. Oxir-oqibat, u orqaga chekinishga majbur boʻlib, oti bilan daryodan sakrab oʻtadi.

Mirzo Ulugʻbekning “Toʻrt ulus tarixi” asaridan keltirilgan iqtibosda Jaloliddin Manguberding jasorati ulugʻlanadi, uning bahodirligi Rustam va Isfandiyor singari afsonaviy qahramonlarga qiyoslanadi. Maqola Jaloliddin Manguberding Vatan ozodligi yoʻlida olib borgan kurashi, sadoqati va jasorati orqali oʻquvchini yurtparvarlik, fidoyilik va birlik gʻoyalariga chorlaydi.

Asosiy qism.

Sulton Muhammad mamlakatni tashlab Xuroson tomonga chekinganida taxt vorisi qilib Qutbiddin Oʻzloqshoh tayinlangan edi. Bu oʻsha paytda Turkon xotunning va uning atrofidagi yaqin-yiroq odamlarning orzu-istaklari ifodasi sifatida amalga

oshgandi. Orolida Sulton Muhammadning kasali zo'raygandan keyin va onasi asirlikka tushganini eshitganidan so'ng u Jaloliddinni hamda o'sha paytda orolda bo'lgan uning ukalari O'zloqshoh va Oqshohni huzuriga chaqirdi. Va ularga bunday dedi: "Mamlakatda hukmronlik iplari uzildi, davlat asoslari kuchsizlandi va yemirildi. Bu bilan dushmanning asl maqsadlari nima ekanligi ayon buldi: uning tirnoqlari va tishlari mamlakat badaniga qattiq botdi. Men uchun ulardan qasosni faqat o'g'lim Manguberdi olishi mumkin. Shu uchun mana uni taxtim vorisi qilib tayinlamoqdaman. Sizlar ikkalangiz esa unga bo'ysunishlaringiz va amriga quloq osishlaringiz kerak". Shundan keyin u qilichini o'z qo'li bilan Jaloliddinning beliga osib quyli. Bu voqeadan so'ng u bir necha kun yashadi va vafot etdi. Sulton vafot etib, orolga ko'milganidan keyin Jaloliddin ikki ukasi bilan dengizdan o'tib Xorazmga yetib keldi. Ular bilan yetmishga yaqin otliq lashkarlar bor edi. Xorazmga yaqinlashganida xorazmliklar ularni otlar, qurol-yarog'lar, tug'lar bilan kutib oldilar¹⁰.

Urganchda ukalari tomonidan o'ziga qarshi suiqasd tayyorlanayotganini sezgach u shahardan chiqib Temur Malik hamrohligidagi 300 otliq lashkarlar bilan Xurosonning tog'li viloyatlariga yo'l oladi. Boshqalar (Oqiyux va O'zloqshox) esa undan keyin Xorazmda yana 3 kun qolishadi. Ular Movarounnahrda Xorazm tomonga mo'g'ullar yo'l olgani haqidagi noxush xabarni eshitishadi. Shunda ular ham Jaloliddin ketidan Xuroson tomonga yo'lga chiqadi. Jaloliddin va Temur Malik Urganchdan chiqqandan keyin G'azna shahriga borishni va bu erda kuch to'plashni rejalashtiradi. Ammo u Niso shahrining atrofiga kelganda 700 kishilik mo'g'ul askarlari bilan to'qnashadi. Ikki tomon o'rtasidagi jangda dushman kuchlari tor-mor etiladi. Jaloliddin ko'p yarog'- aslaha va boshqa narsalarni o'ljaga oladi. U Nishopurga kelib atrof joylardagi hokimlarga birgalikda mo'g'ullarga qarshi kurashishni so'rab maktublarni tarqatadi. Jaloliddin mo'g'ul askarlari uni izlab kelayotganligi haqidagi xabarni oladi. Shu bois u 1221 yil fevral oyida G'aznaga yo'l oladi. Qandahor atrofida otasining qarindoshi Hirot hokimi Amin Malik 10 ming qo'shini bilan kelib Jaloliddinga katta yordam ko'rsatadi. Shuningdek Halaj qabilasining boshlig'i Sayfiddin Bugroq, Balx hokimi A'zam Malik, afg'on lashkarboshisi Muzaffar Malik, qarluqlarning sardori al-Hasan bilan Jaloliddinga qo'shiladilar. Bulardan tashqari Amin Malik degan kimsa ham uz qo'shini bilan kelgan. Tarixiy manbalarga ko'ra, jamlangan lashkarning jami soni 90-130 ming kishi atrofida bo'lgan.¹¹

¹⁰ Shihobiddin an-Nasaviy. Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti /Matyoqubov tarj./-T.: "O'zbekiston", 2006.

¹¹ Ziyoyev Xamid. Uzbekiston mustaqilligi uchun kurashlarning tarixi: (Miloddan oldingi asrlardan to 1991 yil 31-avgustgacha. T.: «Sharq», 2001.

Parvon jangi (1221) - Jaloliddin Manguberding mo'g'ul bosqinchilariga qarshi olib borgan janglaridan biri. Jaloliddin o'zining turli qabilalardan tashkil topgan qo'shini (60—70 ming kishi) bilan mo'g'ullarga qarshi chiqib, Parvon yaqinida jang maydonini egallagan. U bu yerda turib dastavval Toharistondagi Valiyon (yoki Valishton) qal'asini qamal qilayotgan mo'g'ul qo'shinini tormor etgan. Chingizxon Jaloliddinga qarshi Shiki-Xutuxu no'yon boshchiligida qo'shin (30 ming , boshqa manbaga ko'ra, 45 ming kishi) jo'natgan.. Mo'g'ullar Jaloliddin qo'shini bilan Parvon degan mavzeda uchrashadi. Jaloliddin o'z askarlariga otdan tushib, ot jilovini bellariga bog'lagan holda piyoda bo'lib jang qilishga farmon beradi. Ikki kun jang bo'ladi. Mo'g'ullar charchaganidan so'ng Jaloliddin o'z askarlariga otga minib jang qilishga buyruq beradi. Mo'g'ullar bardosh berolmay qocha boshlaydilar. Jaloliddin bu jangda askarning o'ng qanotini Temur Malikka, chap qanotini Sayfiddin Ag'roqqa topshirib, o'zi markazda turgan. Mo'g'ullar qattiq jangdan holdan toyganlarida Jaloliddin karnay chaldirib qo'shi-niga otlarga minishga farmon bergan va umumiy hujumga o'tgan, shu bilan jang taqdiri hal bo'lgan. Xutuxu no'yon dushmanga bardosh berolmasligiga ko'zi yetgach, qolgan askarni saqlab qolish uchun jang maydonini tashlab qochadi. Jaloliddin juda ko'p o'ljaga ega bo'ladi.¹²

Parvon jangi mo'g'ullarning bu urushdagi eng katta mag'lubiyati bo'lgan. Mo'g'ullar bosib olgan ko'pgina shaharlarda xalq qo'zg'olon ko'tarib mo'g'ul noiblarini o'ldirganlar. Ammo, Parvon dashtidagi g'alabadan so'ng, o'ljani taqsimlash vaqtida sarkardalar o'rtasida o'zaro nizo kelib chiqadi. O'lja olingan bir arab ot uchun Xorazmshohning mo'tabar amirlaridan Sayfiddin O'g'roq va Hazora maligi Amin Malik janjallashib qoladilar. Qizishib ketgan Amin Malik tortishuv vaqtida O'g'roqning boshiga qamchi bilan tushiradi. Sulton Jaloliddin yuzaga kelgan bu nizoni bartaraf qilolmaydi. Xafa bo'lgan Sayfiddin O'g'roq 30 ming askari bilan ketib qoladi. Qabali turkam va xalaj sipohlari ham sultondan yuz o'giradilar. Natijada, Jaloliddinning qo'shini kuchsizlanib qoladi. Bu vaqtda Chingizxon katta qo'shin bilan ikki o'rtadagi masofani juda tez fursatda bosib o'tib, G'aznaga yetib keladi U Chingizxonni katta kuch bilan kelishini anglab, Sind daryosi orqali Hindistonga o'tish maqsadida u tomonga ketadi. U bu yerga yetib kel- ganda Chingizxon katta qo'shin bilan paydo bo'ladi. Shu tariqa Jaloliddin daryo bilan dushman o'rtasida qoladi. Bu shiddatli jang uch kun davom etadi.

Sind daryosi bo'yidagi jang. j. 1221-yilning 24-noyabr erta saharda boshlanadi va 3 kun davom etadi. Dastlabki kun Jaloliddin xos askarlari bilan yovning

¹² Fayziyev T. Sulton Jaloliddin Muhammad bin Xovandshoh Mirxond talqinida. "Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi". T.: 1999

Chingizxon joylashgan markaziga shiddatli hujum uyushtiradi va uni 2 bo'lakka ajratib yuboradi. Ammo, 10 ming kishilik mo'g'ullar pistirmasi uning yo'lini to'sadi. Bu pistirma Jaloliddinning qaynotasi Amin ul-Mulk qo'mondonligidagi o'ng qanotni tormor etadi, qolgan qutganlarini esa Jaloliddin zo'r shijoat bilan jang olib borayotgan markazgacha quvib boradi. Xorazmliklarning so'l qanoti mo'g'ullarga bardosh berolmay yengiladi. Og'ir ahvolda qolgan Jaloliddin 700 ga yaqin otliq askarlari bilan mardlarcha qarshilik ko'rsatadi. Chingizxon uni tiriklayin qo'lga olishni buyuradi. Dushman sultonni qurshovga oladi, ular o'z niyatlariga yetay deb turganda Jaloliddinning tog'avachchasi va xos amirlaridan bo'lgan Axos malik uni xalqa ichidan olib chiqishga erishadi. Janggoxdan chiqqan Jaloliddin qarindoshurug'lari bilan vidolashadi va ularni Sindga g'arq qilishga ijozat beradi, so'ngra qayta hujumga tashlanadi, noiloj ahvolda qolgach, 10 gaz bal.dan oti bilan daryoga sakraydi. Daryoning narigi qirg'og'iga sog'-salomat o'tib olgan.

Bu jang haqida Mirzo Ulug'bek o'zining "O'zining to'rt ulus tarixi" asarida shunday yozadi: "Jaloliddin bahodirlik otini kurash maydoniga solib, totor kofirlaridan kupini xalokat tuprogiga qoradi va xech bir kulfat siz jang qildiki, agar Rustami doston tirik bulga nida, unga bulgan muhabbat epigini o'z yelkasiga solgan bo'lardi. Agar kumushtan Isfandiyor bu jangni mushohada qilganda, uning xizmatida qullik lavozimini jonu dilim bilan qabul qilgan bo'lardim. Daryoning narigi qirg'og'iga sog'-salomat o'tib olgan sultonning bu qahramonligini ko'rgan Chingizxon Jaloliddinni ta'qib etishni man qiladi va o'z a'yonlari hamda farzandlariga qarata shunday deydi: "Otaga shunday o'g'il zarurki, u ikki girdob — olov va suv girdobidan ozodlik maydoniga chiqa oldi!"

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1) Shihobiddin an-Nasaviy. Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti /Matyoqubov tarj./-T.: "O'zbekiston", 2006.
- 2) Fayziyev T. Sulton Jaloliddin Muhammad bin Xovandshoh Mirxond talqinida."Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi". T.: 1999
- 3) Oydin Tonariy. Jaloliddin Xorazmshoh va uning davri./Boboxon Muhammad Sharif tarj/ T.: 1999
- 4) Bunyodov Z. Anushtegin Xorazmshohlar davlati. T.: 1998
- 5) Ziyoyev Xamid. Uzbekiston mustaqilligi uchun kurashlarning tarixi: (Miloddan oldingi asrlardan to 1991 yil 31-avgustgacha. T.: «Sharq», 2001.
- 6) Mirzo Ulug'bek. To'rt ulus tarixi, T.: 1994